

LA EPOPEYA: POEMAS ÉPICOS QUE PONDERAN LA LABOR DEL PERSONAL DE SALUD DURANTE LOS TIEMPOS DEL COVID- 19¹⁸

Bairon Jaramillo Valencia¹⁹

Fecha de recepción: 22 abril de 2020

Fecha de aprobación: 30 julio de 2020

RESUMEN

Este capítulo de libro tiene como fin mostrar el reporte de caso de una estrategia metodológica sobre talleres investigativo-creativos, ejecutada en el programa de Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad de San Buenaventura, sección Medellín, Colombia. La idea surge durante las reflexiones hechas en el semillero de investigación *Artes, Intermedialidad y Educación (AIE)*, dando como resultado la puesta en escena de un proceder pedagógico-didáctico que dejó huella en los estudiantes del curso *Géneros Literarios: Poesía*. Este fue un estudio de corte empírico, desarrollado con una metodología investigativa *ad hoc*, a través de dos técnicas de recolección de información (la observación no-participante y la entrevista semiestructurada); a su vez, entre los resultados más significativos se presenta el nivel de producción poética y la exposición de temas a través de la crítica social por parte de los estudiantes.

PALABRAS CLAVE: Epopeya, poesía épica, métrica, figuras retóricas, COVID-19.

¹⁸ La investigación base para la redacción de este texto, tiene como nombre *Ejecución de talleres investigativo-creativos para desarrollar competencias crítico-discursivas en el programa de Humanidades y Lengua Castellana*. Esta propuesta investigativa es derivada del trabajo reflexivo realizado en el semillero de investigación Artes, Intermedialidad y Educación (AIE), de la facultad de Educación y Humanidades.

¹⁹ Licenciado en Educación y Humanidades con Énfasis en Inglés, Especialista en TIC en la Educación, Magister en Educación con Especialidad en Educación Superior, PhD(C) en Educación con Especialidad en Investigación; docente-investigador de la Línea de Investigación *Pedagogía, Lenguaje y Comunicación*, Universidad de San Buenaventura, Medellín - Colombia. Correo electrónico: bairon.jaramillo@usbmed.edu.co. ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-6471-3139>, <https://scholar.google.es/citations?hl=es&pli=1&user=2b28iRkAAAAJ>

ABSTRACT

This chapter has the intention of showing a case report based on a methodological strategy about investigative-creative workshops, this methodological idea was accomplished in the educational program named *Humanidades y Lengua Castellana* from the *Universidad de San Buenaventura*, Medellín-Colombia. The idea emerges during reflection times in the research seedbed known as *Artes, Intermedialidad y Educación (AIE)*; and as a result, this pedagogic-didactic proposal was applied and left a remarkable learning in the students from the course *Géneros Literarios: Poesía*. This was an empirical study and it was achieved under an *ad hoc* research methodology, through two different data collection techniques (a non-participant observation and a semi-structured interview); similarly, among the most meaningful results, it is presented how the poetic production was evident in the students as well the way they expressed critical points of view about social facts.

KEYWORDS: Epopee, epic poetry, metric, figures of speech, COVID-19.

INTRODUCCIÓN

Sobre el concepto de ‘Epopeya’

Desde los inicios de la poesía épica, las epopeyas han estado al servicio de los seres humanos para exhibir sus representaciones y pensamientos sobre la realidad que les circunda; esto se ejecutaba de forma abierta y extensa, con majestuosidad y variaciones de tono durante la recitación. Los tipos de relato podían estar estructurados tanto en verso como en prosa, con la finalidad imperante de dar a conocer las hazañas de los héroes en las distintas épocas, y en donde las deidades intervenían ya sea de forma directa o indirecta en los sucesos:

Toda epopeya es, por definición, brillante. De hecho, están concebidas con un propósito enaltecedor y, si los dioses lo permiten, para que duren la eternidad de los tiempos. Al cumplir, como pretenden hacerlo, con un fin edificante, las epopeyas se definen en sí mismas en función del carácter sobrehumano de sus protagonistas. (Gutad, 2017, p. 23)

Los héroes que aparecen en este tipo de poemas épicos se destacan por ser honorables, valientes y gloriosos; análogamente, los pueblos y comunidades hacen que sean trascendentes en el tiempo y en la memoria de sus habitantes. En cuanto a la estructura, se percibe que son relatos eminentemente extensos, en los que se incluyen recursos estilísticos y donde el hablante lírico expresa diferentes motivos en su recitación y/o declamación, teniendo presente que pueden estar escritos en prosa o verso.

Entre las características apreciadas en la epopeya, se puede referir que el temple de ánimo expresado por el hablante lírico llega a ser simbiótico, debido a que el declamador suele identificarse plenamente con el contenido del poema. Por otra parte, una de las figuras retóricas más usadas en las epopeyas es el epíteto, pues el adjetivo se antepone al sustantivo para darle mayor relevancia a lo que se describe.

La epopeya ofrece variaciones de ánimo tanto para el que la recita como para el público que la escucha, y al respecto Blat (2018) establece que “la epopeya es una especie de

narración dentro de los relatos posibles, siendo el drama un relato específico, compuesto de la comedia y de la tragedia, más concretamente que, como hemos visto con anterioridad, la comedia, constituida por los personajes (p. 36). Así pues, los cantores —también reconocidos bajo la denominación de *aedos* en la Antigua Grecia— eran los líricamente encargados de transmitir los relatos; y ya en el medioevo, los juglares serían los designados a llevar a cabo dicha función. Pero eso sí, no se puede dar por sentado que la epopeya es netamente clásica o medieval, puesto que la considerada primera civilización del mundo (sumeria), dio muestra de la creación de un magnífico texto, con gran contenido mitológico, conocido como *La Epopeya de Gilgamesh*, escrita de forma cuneiforme en tablillas de arcilla ara unos de 2500 a. C. Sobre estos matices, Rodríguez (2015) afirma que:

La interpretación de la realidad ofrecida por el mito se acerca así a los hombres mediante la encarnación de sus conceptos en figuras que pueden trasvasarse a la literatura, especialmente a la epopeya, que es el género tradicionalmente utilizado para transmitir lo grandioso de los altos contenidos de la mitología, arraigándola en una sociedad dada y en la Historia. (p. 61)

Si bien la expresión ‘Epopeya’ remite inexorablemente a un pasado, por su carácter inherente, en la actualidad se puede percibir la recreación de dichas manifestaciones a modo de agradecimiento; algo así como una interesante combinación entre oda y el cantar de gesta que caracterizó tanto a los países germánicos. A su vez, los fines pueden llegar a ser genuinos o manipulativos; todo depende de la óptica en que se les mire:

La epopeya es un género literario que a lo largo de la historia se ha consolidado como la expresión estética de un proyecto nacionalista, cuyo principal objetivo radica en la formación de una identidad nacional (única e inmutable), es decir, la fundación mítica de un Estado y una Patria cuyos valores culturales pretenden mostrarse como paradigmas indiscutibles de la moral o la belleza. (Velásquez, 2019, p. 9)

Como se mencionó antes, es impensado —con base a la historia— atribuir el nacimiento y evolución de dicho subgénero épico única y exclusivamente a las naciones occidentales, pues el *Mahabharata* y el *Ramayana* son dos ejemplares hindúes que datan del siglo III a.C., y que ponen en relieve las características mitológicas de los manuscritos épico-

orientales. De forma similar, como más adelante se dará a conocer, la epopeya es un recurso contemporáneo que sigue cumpliendo su finalidad a través del tiempo; en consonancia con de la Riva (2016):

La epopeya es un género vivo y no necesariamente occidental que, perteneciendo a la francofonía literaria moderna, se nutre de tradiciones orales. Así pues, hay trabajos académicos que apuntan a la relativa vitalidad del género y la presencia de la oralidad en la literatura contemporánea. (p. 169)

Gracias a los avances de la ciencia, desde hace muchos siglos las epopeyas no solo se reproducen de forma oral; también tienen múltiples fines y el que dará a conocer este texto es uno de ellos.

El COVID-19: Datos representativos a nivel global

Hoy por hoy, en los medios de todo el mundo la palabra ‘COVID-19’, también referenciada como *Coronavirus*, resuena y pulula en los diversos dispositivos electrónicos multimedia, ya sea televisores, celulares, tablets, computadores o radios; sin embargo, común es que masivamente se hable de algo, y que a su vez se carezca plenamente de lo que se dice. En este sentido, a lo largo de este segmento en la introducción, se dará a conocer algunos elementos que pueden ser holísticos y otros no tanto; como por ejemplo, datos primarios y síntomas previos a la masificación de la enfermedad:

Un nuevo coronavirus, designado como 2019-nCoV, surgió en Wuhan, China, a finales del año 2019, causando manifestaciones respiratorias, digestivas y sistemáticas que afectan la salud humana. El mencionado virus pertenece a la familia Betacoronavirus, puede infectar neumocitos tipos 2 y células epiteliales bronquiales ciliadas. (Bonilla, Villamil, Rabaan y Rodríguez, 2018, p. 109)

En un principio, cuando la pandemia era desconocida por gran parte de los países occidentales, y cuando además despectivamente se le declaraba como *cosas de los chinos*, localmente se tomaron precauciones laxas ante una ola que actualmente parece interminable.

Con aparente sensacionalismo, los países de Norteamérica, Suramérica y hasta Europa emitían noticias reportando cifras de contagiados y fallecidos a lo largo y ancho de Wuhan, ciudad donde se gestó virus; algo así era como se percibía la enfermedad en ese entonces:

La salud pública global mantiene su atención en la infección causada por un nuevo coronavirus que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha denominado Covid-19. Esta epidemia, la cual ocurre en dos grandes escenarios (el epicentro en China continental y específicamente la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei), está evolucionando de forma rápida, de tal manera que cada día surgen nuevos datos sobre el número de enfermos y casos fatales. (Ramos, 2020, p. 225)

Ya con esta insoslayable e inocultable situación, algunos mandatarios han tenido que adoptar medidas que van en contra de sus apetitos político-económicos, pues el confinamiento y la austeridad parecen ser, hasta el momento, el único medio preventivo para proteger a la población. A su vez —entre muchas otras posibles formas de contagio— se encuentran las siguientes:

La vía de transmisión más probable del COVID-19 es por contacto y gotas respiratorias (aerosoles), en distancias cortas (1,5 m) y también por fómites contaminados por dichos aerosoles. No puede descartarse completamente que exista cierto grado de transmisión por vía aérea. El contacto prolongado es el mayor riesgo, siendo menos probable el contagio a partir de pacientes sintomáticos. Puede existir contagios a partir de pacientes asintomáticos e incluso a partir de personas en periodo de incubación de la enfermedad. (Trilla, 2020, p. 176)

En cuanto a los efectos colaterales de la pandemia, es necesario manifestar que —por el hecho de centrar la atención en esta emergencia— las demás enfermedades parecen situarse en un segundo plano. Este enfoque afectaría exponencialmente el sistema de salud y, de igual manera, pondría en el tapete el dilema ético de la atención prioritaria. En palabras de Matías et al., (2020):

Una de las amenazas que presenta la pandemia de COVID-19 es lo que grupos de oncología han denominado como “el efecto de distracción”, que supone que al desviar la atención preferente a los pacientes infectados por Covid-19 se disminuye o se deja al descubierto la

atención al resto de las enfermedades, especialmente como consecuencia de la asignación de recursos a un problema urgente y que se percibe como decisivo. (p. 3)

Para finalizar este segmento conceptual, es necesario reconocer que el COVID-19 ha traído consigo, además de muertes, nuevas formas de adecuación en la existencia humana; todos los procederés ante la vida se han tenido que modificar y encontrarse consigo mismo parece ser una opción más que lógica: “El nuevo coronavirus, Covid-19, ha cambiado nuestra percepción del mundo en pocas semanas, modificando muchas perspectivas. El aislamiento social ha supuesto un objetivo necesario no exento de consecuencias que han generado decisiones que, hasta hace pocas semanas, eran impensables” (Porta et al., 2020, p. 2).

DESARROLLO

Diseño

Sobre la metodología de este estudio empírico (reporte de caso) —soporte para la escritura de este capítulo de libro— es necesario mencionar que se gestó en dos grupos de un curso denominado *Géneros Literarios: Poesía*, adscrito a la Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad de San Buenaventura (sección Medellín). Un grupo está compuesto por 15 estudiantes y el otro por 13; hombres y mujeres, cuyas edades oscilan entre los 19 y 24 años de edad. Sobre la metodología de reportes de caso, se establece lo siguiente: “Reporte de caso: es un documento que presenta los resultados de un estudio sobre una situación particular con el fin de dar a conocer las experiencias técnicas y metodológicas consideradas en un caso específico” (González y Álzate, 2013, p. 10). En este sentido, los reportes de caso ofrecen la posibilidad de dar a conocer experiencias de corte educacional e investigativo, a través de la experiencia docente y por medio de una metodología variable en términos científicos. Similarmente, por razón de la efectividad encontrada durante la ejecución de una estrategia metodológica en este curso, se merece poner en relieve el paso a paso para explicar detalladamente la singularidad del A, B, C.

El diseño del curso en sí se debe a un programa de asignatura, donde se exponen las competencias que el estudiante debe desarrollar durante su experiencia en el pregrado de la licenciatura; a su vez, uno de los ejes temáticos contenido en dicho programa es nombrado como *La Poesía Épica y sus Subgéneros*, y es aquí donde el docente titular del curso ha utilizado una estrategia metodológica, la cual ha traído como frutos una serie de creaciones poéticas en relación al personal de salud que está tratando la pandemia del COVID-19; tanto a nivel local como global.

Una idea para interiorizar, desarrollar y transformar

En primer lugar, se debe tener presente que cada programa en la universidad, a través de diversos comités curriculares, define los ejes temáticos que se trabajan en cada curso ofertado en las carreras; asimismo, cada docente cuenta con la libertad de elegir el cómo llevar a cabo su acto educativo, lo que le permite libertad de cátedra e incursión de nuevas construcciones pedagógicas en el día a día académico. Al respecto, Camacho (2006) establece que “la libertad de cátedra es un modo de denominar una concreta libertad de expresión, la que se manifiesta en el derecho de todos los profesores a impartir docencia conforme a su pensamiento” (p. 111). Se teme que para las prácticas pedagógicas y didáctica el tiempo nunca debería ser limitado, y de hecho cuando las instituciones educativas cuentan con una distribución de tiempo lógico en la carga laboral, posibilitan al docente los lapsos creativos necesarios para transformar su quehacer y reinventarlo cuando sea necesario.

Por otro lado, es imperativo reiterar que la idea sobre la estructuración e implementación del taller investigativo-creativo —en las clases de poesía— nace en el semillero AIE. Este tipo de proceder, bajo un enfoque secuencial, tiene la intención de llevar al estudiantes por un recorrido de: En primer lugar, apropiación conceptual; componente primordial para desarrollar los puntos posteriores. En segunda instancia, reflexión y refuerzo de apropiación de dichos conceptos, a través de ejercicios prácticos e interdisciplinarios, los cuales llevan al estudiante a analizar la realidad actual del país desde distintos ángulos; y por último, un elemento investigativo, que tiene como fin desarrollar este tipo de destrezas para

así ser aplicadas por los universitarios en sus respectivos contextos. Sobre lo necesario que es la práctica investigativa, Bendezú, Hurtado, Medina y Aguilar (2015) refieren que “la investigación es importante porque da a conocer los resultados de un estudio y genera una realimentación posterior” (p. 50).

Sobre los materiales y medios requeridos para que los estudiantes lleven a cabo el taller investigativo-creativo, se establecen los siguientes: Primeramente, que los equipos cuenten, por lo menos, con un dispositivo electrónico que tenga acceso a internet; análogamente, para aquellos que no cuenten con uno, la universidad tiene a disposición diversas salas de cómputo, en las cuales los estudiantes pueden realizar cualquier tipo de trabajo concerniente a la academia. En segundo lugar, que los dispositivos cuenten con navegadores actualizados (con todos los complementos necesarios instalados) para así poder ejecutar el contenido multimedia con total naturalidad y fluidez; y en tercer lugar, se requiere que los dispositivos también cuenten con un procesador de texto, factor eminentemente necesario, pues es allí donde visualizarían y resolverían los puntos del taller.

Por lo que se puede decir que los procesadores de texto son una aplicación que se emplea por lo general a través del uso de las computadoras para la creación y edición de textos, permitiendo guardarlo para después imprimirlos, y de esa manera compartir la información del documento con otras personas. (Hernández, 2017, p. 4)

Para realizar el taller, los estudiantes son distribuidos en grupos de tres integrantes; esta selección se deja a complacencia de los miembros. De igual forma, como se informó anteriormente, la resolución de cada punto posterior, tiene como prerrequisito el anterior, lo que evita la división del trabajo por partes para ser posteriormente agrupado (modo cooperativo). En cambio, el modo secuencial de la resolución del taller, exige a los universitarios a trabajar de forma colaborativa; en otras palabras, que cada uno esté al tanto de lo realizado en cada punto, y así poder avanzar por medio de la comunicación y el consenso. Parafraseando a Jaramillo, Largo y Gómez (2020), el trabajo colaborativo va más allá de la simple concreción de tareas por parte de un grupo de personas, mas es el conocimiento pleno de cada tarea por parte de todos los miembros del equipo.

El trabajo colaborativo debería ser la base para todo proceso grupal, puesto que no solo dinamiza los la participación de los miembros de un equipo, sino que también permite la participación completa desde el inicia hasta el fin de la actividad.

Parámetros yuxtapuestos hacia la interdisciplinariedad

A continuación, se describirá la forma en cómo se diseña este tipo de talleres investigativo-creativos.

Tabla 1. Estructuración representativa del taller investigativo-creativo.

Descripción: puntos del taller	Intencionalidad de cada punto
1) Los integrantes deben dirigirse a una serie de fuentes digitales suministradas por el docente, con el fin de que se apropien del concepto denominado <i>Epopeya</i> como subgénero de la Poesía Épica.	Se pretende que todos los integrantes de cada grupo lean explicaciones, observen vídeos, escuchen audios y desarrollen actividades a manera de juegos digitales, con el fin de que se apropien plenamente del concepto de <i>Epopeya</i> y todo lo que este conlleva.
2) Diferenciar las connotaciones que tiene La <i>Epopeya</i> como subgénero épico, en relación a otros con similar objetivo.	Se espera que los estudiantes hagan paralelo entre los subgéneros épicos, con el propósito de que perciban a La <i>Epopeya</i> como estructura e intención lírico-narrativa definida.
3) Percibir la influencia de la religión, la política y los problemas sociales en la creación de relatos epopéyicos.	Los estudiantes deberán analizar holísticamente los objetos y motivos líricos de las expresiones epopéyicas en varios ejemplares, compartidos por el docente a través de diversas fuentes digitales.
4) Observar la estructura que tiene la <i>epopeya</i> en las diferentes épocas donde ha sido expresada.	Se pretende que los estudiantes noten cualquier tipo de métrica o redacción singular en estos poemas.
5) Luego de conocer todo sobre el concepto de <i>Epopeya</i> y su ejecución, ahora se debe crear un ejemplar actual, el cual represente temas álgidos, como la política, la religión o algún problema social-actual.	Se espera que los estudiantes hagan uso de lo comprendido parcialmente en el desarrollo del taller para que creen un poema epopéyico.

6) Dividir los tiempos de declamación o recitación del poema entre los integrantes de cada grupo para dar a conocer el relato al resto de la clase. Los hablantes líricos deberán coordinar armónicamente los tiempos para recitar o declarar el poema de acuerdo a su naturalidad, ya sea escrito en verso o en prosa.

7) Finalizar el desarrollo del taller con una conversación grupal que lleve a la reflexión y al diseño de posibles preguntas de investigación reales y ejecutables. Se pretende que los estudiantes, luego de la recitación y/o declamación, integren las temáticas trabajadas, con el fin de llevarlas a un nivel cognitivo más alto; el de detectar problemáticas sociales y proponer posibles soluciones.

Nota. Fuente: Diseño personal.

Sobre la ejecución, es preciso mencionar que el taller es realizado por los estudiantes durante dos sesiones presenciales o sincrónicas; y a su vez, a lo largo de esos 14 días ellos deben trabajar también desde casa.

Por otro lado, el docente siempre debe estar constantemente monitoreando la actividad y respondiendo a posibles dudas o inquietudes, ora de forma presencial ora a través de las vías institucionalmente establecidas; una de ellas, el correo electrónico asignado por la universidad. En relación al uso de los correos institucionales, Campo (2019) declara que “Por este medio también se agendan todos los compromisos previamente agendados, se guardan documentos institucionales importantes en Drive que son modificados por los coordinadores de las diferentes seccionales” (p. 19). A continuación, se presentan las técnicas de recolección de información seleccionadas para el registro de los procedimientos pedagógico-investigativos.

Figura 1. Técnicas para la recolección de la información.

Nota. Fuente: Diseño personal.

Cuando los estudiantes estaban realizando las actividades, el docente utilizaba la técnica de observación no-participante, con el fin de consignar lo que se iba apreciando a medida que los estudiantes desarrollaban el taller investigativo-creativo; la investigación no-participante es una técnica de recogida que permite registrar los comportamientos de las unidades de análisis sin interrumpir el natural desarrollo de la experiencia (Jaramillo, Gil y Quintero, 2019). Entre los hechos percibidos y anotados en la ficha de observación, se destaca que los estudiantes buscaban siempre el mejor lugar para trabajar; pues según ellos, hay zonas en la universidad con mejor conexión a internet y con mejor “ambiente”, que según ellos son propicios para la inspiración en la creación de poemas.

Asimismo, otro aspecto relevante contemplado durante las observaciones fue la forma en que algunos puntos del taller fueron realizados por los equipos de trabajo, ya que las lecturas de contenido eran realizadas de forma independiente por algunos miembros; y posteriormente, cruzaban lo comprendido a través de un diálogo crítico.

Finalmente, la creación de los poemas fue un proceso hermético, en los cuales los estudiantes preferirían no mostrarlos al docente para mantener la sorpresa, y así esperar hasta el día de la socialización en la clase, donde todos participarían y darían a conocer sus relatos epopéyicos.

Después, otra técnica de recogida utilizada por el docente fue una entrevista semi-estructurada. Esta técnica se ejecutó luego de que se desarrollara el taller investigativo-creativo, con el fin de conocer las percepciones de los estudiantes con base a lo realizado y aprendido a través de esta experiencia académica. “la entrevista semiestructurada se encuentra entre la entrevista libre, que se guía espontáneamente por lo que va ocurriendo en ella y en la que no hay reglas estrictas ni preguntas previamente redactadas” (Martínez, 2019, p. 70-71). Ahora, en el segmento que prosigue se dará a conocer las creaciones poéticas, y la relación que se encontró entre las epopeyas y la temática del COVID-19.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Como se estableció previamente, en esta sección se dará a conocer las creaciones poéticas de los estudiantes, en donde la temática del COVID-19 está presente a lo largo de las manifestaciones líricas.

Es necesario poner de manifiesto que estas creaciones son totalmente inéditas y espontáneas, por lo que el común denominador fue algo natural y no hubo influencia de ningún tipo para que los estudiantes eligiesen expresar sus epopeyas en consonancia con el tema de la pandemia. A continuación, se da a conocer el poema del grupo A, titulado ¡Verdaderas de Verdad!

Tabla 2. Verdaderas de Verdad: Epopeya de las enfermeras que enfrentan el COVID-19.

<i>Luego de interminables momentos de labora,</i>	<i>Sea el atardecer o el alba,</i>
<i>se piensa en ellas como las verdaderas de verdad,</i>	<i>el riesgo siempre es el encuentro,</i>
<i>pues al escuchar el despertador que las hace levantar,</i>	<i>enfermedad repentina que produce lamento,</i>
<i>y sin titubear la misión siempre a cumplir irán.</i>	<i>mas no existe agotamiento en el alma.</i>

*Cuerpos débiles y algunas inertes,
idioses del universo dónde estarán ahora!
Seguidlas guiando pues son nuestra salvación
Que se cuiden ellas mismas porque este gobierno no es opción.*

Nota. Fuente: Composición inédita del grupo A del curso Géneros Literarios: Poesía.

Como se puede apreciar, el objeto lírico que dio inspiración a este grupo de trabajo fue el COVID-19; asimismo, el motivo lírico es la valentía de las enfermeras al momento de enfrentar la pandemia. Sobre el poema *per se*, se identifica cierta métrica entre la distribución de versos de arte mayor y menor, compuestos por versos asonantes, consonantes y blanco en estrofas de cuartetos: “Los cuartetos son la composición típica de dos primeras partes del soneto —además, se usa un cuarteto como estrofa independiente—; son versos de arte mayor, es decir, de más de ocho sílabas” (Becerril, 2006, p. 76).

Sobre el lenguaje lírico, se percibe el uso del hipérbaton, el epíteto y la ecfonesis. Además, se da a conocer la realidad en los horarios de trabajo de estas heroínas, los riesgos que corren al momento de la atención a pacientes y el abandono del estado para con las garantías requeridas durante la atención de esta pandemia.

Consecuentemente, se trae a colación un testimonio de una estudiante sobre la experiencia en el taller investigativo-creativo: “Este tipo de trabajos me parece muy enriquecedores para nuestro crecimiento como futuras profesoras, ya que no solo estamos aprendiendo sobre poesía, sino también a hacer poesía” (Estudiante 5, comunicación

personal, 13 de marzo, 2020). Seguidamente, se expone otra creación épica por parte del grupo B:

Tabla 3. Un Gran País: Epopeya del personal médico que combate el Coronavirus en Colombia.

<i>¡Despertad oh pueblo colombiano!</i>	<i>No hay angustia más dulce que tener la muerte al lado,</i>
<i>¿En verdad sois una nación inquebrantable?</i>	<i>como arma en la sien esperando perforar la moral inocente,</i>
<i>¡Mirad por las persianas a ver quién no se cuida!</i>	<i>extiende tu brazo ¡oh necio errante tus arterias necesito!</i>
<i>No se cuida y a la final las enfermeras y las médicas</i>	<i>te cuidaré aunque implique meditar otra noche si exista.</i>
<i>poniendo brillo en las ignaras corazones.</i>	

Nota. Fuente: Composición inédita del grupo B del curso Géneros Literarios: Poesía.

En esta oportunidad, se puede apreciar que el objeto lírico sigue siendo el Coronavirus; y de igual modo, el motivo lírico es la desobediencia ante el confinamiento durante la pandemia. En lo concerniente a la estructura de la expresión poética, se destaca el uso de un quinteto y un cuarteto, compuestos ambos por versos blancos y asonantes: “Las rimas asonantes son aquellas sílabas que toman únicamente las vocales de las palabras, a partir de la última vocal acentuada” (Jorge, 2018p. 13).

Cuando se observa el lenguaje lírico empleado, se nota el uso de la concatenación, la efonesis, la dramatización y el epíteto. De forma similar, el mensaje de este poema —de dos estrofas— expone la doble moral en algunos habitantes colombianos, los cuales corriendo grandes riesgos de contagio, incluso dadas las extremas circunstancias, se jactan de declarar la grandeza de las costumbres regionales ilógicas. *Ad libitum*, algunos habitantes de esta país —recrea el poema— soslayan el peligro apelando diversas formas de creencia y esperando que ahí estará siempre el personal de salud para curarlos si el virus se entromete en sus vidas.

Concatenando lo anterior, se presenta otro testimonio de un estudiante acerca de la experiencia durante el trabajo en el taller investigativo-creativo: “yo pienso que el taller nos aportó mucho en la parte de la responsabilidad y el trabajo en equipo; hubo discusión crítica

entre todos desde los primeros hasta los últimos puntos” (Estudiante 8, comunicación personal, 13 de marzo, 2020). Finalmente, se da a conocer otro poema tipo epopeya por parte del grupo D:

Tabla 4. El universo *Ironía* y la lucha de las *Batas Blancas*: Epopeya de los valientes enfermeros y enfermeras.

Llamale héroe mi madre a ese señor, y mi hermano a esa señora, y yo a ese joven que lloró al ver cómo la muerte tomó el alma imparcial de otro paciente. Los tres, al igual que muchas otras, salen de sus casas pero sin certeza de un regreso certero al refugio; y todo ese sacrificio por la necesidad imperante de salvar al prójimo. ¿Vale acaso la pena una lucha sin objetivas reglas? Pues el creyente muere y el ateo vive un premio a expensas de leyes universales que escapan a la moral humana. No obstante, es necesario dar las gracias a aquellos que, con infinita incertidumbre, tratan de vencer a través de la ciencia algo que algunos atribuyen a una deidad, una deidad "tan sabia" que ni hasta el más sabio parece comprender.

Nota. Fuente: Composición inédita del grupo D del curso Géneros Literarios: Poesía.

Como se puede ver, el objeto lírico continúa siendo el COVID-19; y similarmente, el motivo lírico es la ironía que existe entre la vida y la muerte durante los tiempos de pandemia. En lo tocante a la estructura, se aprecia un poema en prosa, mediante el uso del enclítico, el adjetivo interrogativo, el epíteto, el hipérbaton, la concatenación y la ironía: “LA IRONÍA ES UNA afirmación doble: se dice algo y se transmite al interlocutor el mensaje implícito «no quiero decir esto». La ironía es una práctica eficaz y prestigiosa de comunicación implícita, tema central de la pragmática” (Reyes, 2004, p. 147).

Esta epopeya, además de resaltar la labor del personal de salud, demuestra cómo la muerte es indiferente a los credos, ideologías políticas o estratos sociales; una matiz del existencialismo que pone al margen los sucesos del universo ante la particularidad de la experiencia humana. A su vez, se da a conocer otra declaración de una estudiante entrevistada:

Lo que me gustó de la actividad del taller fue la posibilidad de dar a conocer nuestros pensamientos en el poema y en la conversación final entre todos los integrantes del grupo; y finalizar con las preguntas de investigación también me gustó, porque eso es algo que

podemos utilizar en los cursos más avanzados, como trabajo de grado y demás. (Estudiante 12, comunicación personal, 13 de marzo, 2020)

Para finalizar, a manera de conclusión se puede declarar que entre los logros obtenidos bajo esta estrategia metodológica de taller secuencial, estuvo la posibilidad de permitir a los estudiantes asumir el rol de la responsabilidad que conlleva la educación superior. Asimismo, mostrar cómo la poesía, en este caso el subgénero de epopeya, puede servir como medio para exponer una realidad de forma natural, romántica o simbólica. Por otra parte, Las discusiones *a posteriori* siempre serán un elemento importante para repensar los procesos académico-investigativos; por lo cual, cuando cada quien expuso y escuchó las múltiples opiniones de los poemas, cada cual enriqueció, también, la respectiva experiencia en la labor del docente en formación; un ser interdisciplinario capaz de moverse por los distintos ámbitos que ofrece el conocimiento en el mundo.

A manera de prospectiva en lo que a esta estrategia metodológica concierne, se pueden ejecutar variaciones dependiendo el fin de cada docente, por lo que queda abierta la posibilidad de jugar con su estructura, procedimentalmente, para obtener el resultado deseado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Becerril, P. N. D. (2006). Canción del alfarero": Ecdótica oweniana. *Coatepec*, (11), 71-88.
- Bendezú, Q. G., Hurtado, H. S., Medina, S. C. E., y Aguilar, L. P. (2015). Apreciación sobre capacitación en investigación y publicación científica en estudiantes universitarios. *Investigación en educación médica*, 4(13), 50-51.
- Blat, L. M. (2018). La crisis de sentido del teatro dramático. *Anagnórisis: Revista de investigación teatral*, (17), 31-52.
- Bonilla, A. D. K., Villamil, G. W. E., Rabaan, A. A., y Rodríguez, M. A. J. (2018). Una nueva zoonosis viral de preocupación global: COVID-19, enfermedad por coronavirus 2019. *Iatreia*, 33(2), 107-110.
- Camacho, S. A. (2006). La colisión entre la libertad de cátedra y el ideario del centro docente en la jurisprudencia constitucional. *Jado: boletín de la Academia Vasca de Derecho= Zuzenbidearen Euskal Akademiaren aldizkaria*, 4(9), 111-116.
- Campo, G. F. A. (2019). *Informe de práctica empresarial - Universidad Santo Tomás, Coordinación sistema de gestión de la calidad*. (Tesis de Pregrado). Universidad Santo Tomás. Villavicencio, Colombia.
- de la Riva, F. J. A. (2016). *Género literario y reescrituras contemporáneas de la épica homérica*. (Tesis de Doctorado). Universidad Autónoma de Madrid. Madrid. España.
- González, L. M. S., y Álzate, J. I. C. (2013). *Senderos Pedagógicos*. (10), 4-11.
- Gutad, E. (2017). *El lado oscuro de una epopeya: Los legionarios británicos en Venezuela*. Caracas: Editorial ALFA.
- Hernández, H. F. (2017). El uso de las TIC en el proceso de formación en el nivel preescolar en la zona sur del estado de México. *Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo*, 1-8.

- Jaramillo, V. B., Gil, V. V. D., y Quintero, A. S. (2019). Global reading and writing methodology: analysis of a software implementation on first-graders. *Revista ESPACIOS*, 40(39), 1-13.
- Jaramillo, V. B., Largo, T. S., y Gómez, M. L. (2020). Sobre el vínculo afectivo y los procesos de aprendizaje en niños de 7 a 9 años de edad. *Educación y Humanismo*, 22(38), 1-19.
- Jorge, J. S. T. (2018). Poesía infantil y su incidencia en la expresión oral. (Tesis de Maestría). Universidad Rafael Landívar, Ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Martínez, K. M. R. (2019). La entrevista semi-estructurada y las fallas en la estructura. La revisión del método desde una psicología crítica y como una crítica a la psicología. *Caleidoscopio-Revista Semestral de Ciencias Sociales y Humanidades*, (41), 65-91.
- Matías, G. J., Matias, G. J. A., Alvarez, S. J., Ara, J. R., Arenillas, J., Casado, N. I., y Morales, A. (2020). ¿ Va a cambiar la neurología tras la pandemia de Covid-19 en los próximos cinco años?. Estudio de enfoque mediante informadores clave. *Neurología*, 1-9.
- Porta, E. J., Matías, G. J., Lopez, V. E., Garcia, M. I., Guerrero, S. A., y Matias, G. J. A. (2020). La gestión de la asistencia neurológica en tiempos de la pandemia de COVID-19. *Neurología*, 1-5.
- Ramos, C. (2020). Covid-19: la nueva enfermedad causada por un coronavirus. *Salud pública de México*, 62(2), 225-227.
- Reyes, G. (2004). Pragmática y metapragmática: la ironía lingüística. *Asociación Internacional de Hispanistas: New York*, 147-158.
- Rodríguez, M. M. (2015). Dioses extraterrestres en la nueva epopeya: La Gesta D'utnoa, de Abel Montagut, y la remitificación paleoastronáutica de Noé. *Amaltea. Revista de Mitocrítica*, 7, 57-86.

Trilla, A. (2020). Un mundo, una salud: la epidemia por el nuevo coronavirus COVID-19. *Medicina Clinica*, 154(5), 175-177.

Velásquez, C. J. P. (2019). *César Vallejo y la epopeya de la heterogeneidad*. (Tesis de Pregrado). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Colombia.